

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA INTENSIVLIK SEMANTIKANI IFODALOVCHI HARAKAT FE'LLARINING STRUKTUR TAXLILI

Valijanov Sherzod Abdug'ani o'g'li

Namangan davlat universitet

II bosqich doktoranti

Annotation: this article explores structural analysis of activity (action) verbs expressing the semantics of intensification in English and Uzbek languages. These types of verbs are divided into five categories according to the structural norms. They are followings: verbs consisting of one stem-verbs, prefix+stem verbs, two- stem verbs, mixed types of verbs, idioms belong to verbs.

Ma'lumki, tillarda xususiy va umumiy (universal) rivojlanish qonuniyatlari mavjud. Universal rivojlanish qonuniyatlari barcha tillarda kuzatiladi va ularga qat'iy amal qiladi. Xususiy rivojlanish qonuniyatlari esa ma'lum tillardagina kuzatiladi va amal qilinadi xolos.

Fikrimizning dalili sifatida tillardagi quyidagi ayrim umumiy rivojlanish qonuniyatlarini keltirishimiz mumkin: barcha tillar fonologik, morfologik, leksik, sintaktik (frazemik yoki frazematik/ va sentencemik), frazeologik, paremiologik va tekstologik sathlardan iborat bo'lib, ularning o'ziga xos birliklari (fonema, morfema, leksema, sintaksema (frazema va sentencema), frazeoema, "paremiema" va teksemalar mavjud. Yoki barcha tillarda morfemalarlarni mavjudlari, ularning sifat, ot, fe'l, ravish yasovchi qo'shimchalari, morfemalarni prefiks va suffikslarga bo'linishi, morfemalar o'rtasida omonimlik va sinonimik qo'shimchalarni mavjudligi ham tillarda umumiy rivojlanish qonuniyatlari borligidan dalolat beradi

Xususiyat qonuniyatlari haqida so'z yuritilganda ba'zi tillarda ravishdosh, gerundiy, artikl, gender (rod), son kategoriyasining ikkilik shakli mavjudligi, grammatik kategoriyalarning xilma xilligi va shular kabi bir qator boshqa til xodisalari ma'lum tillargagina xos bo'lgan qonuniyatlar ekanligini misol keltirishimiz mumkin.

Intensivlik kategoriyasini amerikalik olimlardan Bolinger.D, Kirhner.G, Greenbaum.S, Charleston.B lar tadqiq etgan va ular ma'no kuchayishining funksional, kontekstual qirralarini o'z ilmiy asoslangan asarlarida aniqlagan. Rus tilshunoslaridan

Kunin.A.V, Shevchenko.O.F, Beruchashvili.I.G, Malstev.V, Suvorina K.M, Sheygal.E.I, Turanskiy.I.I, o'z tadqiqotlarini ingliz tili asosida, Polyanskiy A.N rus tili materialli asosida intensivlik hodisasini tadqiq etgan.

Dastlab, o'zbek tilshunoslaridan professor Adham Abdullayev ma'no kuchayishining fonetik, morfologik, leksik, sintaktik uslublarini o'zbek tili misolida tadqiqot olib borgan. 1990 yilda intensivlik hodisa bo'lgan graduonimiya ilmiy faraz sifatida olim R.Safarova tomonidan fanga kiritildi. 1993-94 yillarda Sh.Orifjonova "Lug'aviy darajalanish" nomli nomzodlik dissertatsiyasida o'zbek tilidagi darajalanishni atroflicha asoslandi. 1997 yilda tilshunos O.Bozorov doktorlik dissertatsiyasida graduonimiya nafaqat so'zlararo munosabatlar tizimida, balki fonetika va fonologiya, morfologiya va sintaksis hamda stilistika sohalarida ham namoyon bo'luvchi umumiy munosabat turi ekanligi haqidagi fikrni ilgari surdi. Intensivlik kategoriyasini ingliz va o'zbek tillarida qiyosiy asnoda tadqiq etgan olimlardan professor Ziyayev.A hisoblanib, u ma'no kuchayishini tilning turli sathlarida voqealanishi, uni yondosh hodisalarga munosabatlari va lingvokognativ xususiyatlarini tadqiqot obyekt qilib o'rgangan. Shu bilan bir qatorda O'zbek tilidagi intensivlik semantikasini, ya'ni ma'no kuchayishini nafaqat qardosh tillar bilan qiyoslab o'rganilgan, shu bilan bir qatorda hind yevropa tillari bilan chog'ishtirib tadqiq qilingan. Chunonchi, tilshunos olim Jamaboyeva Jamila o'zining nomzodlik dissertatsiya ingliz va o'zbek tillaridagi lug'aviy va stilistik graduonimiya mavzusida ikki milliy tillardagi darajalanishning voqealanishida izlanish olib borgan. Olimaning e'tirof etishida, xuddi o'zbek tilidagidek ingliz tilida ham lug'aviy ma'nolarning miqdoriy ko'rsatkichi oshishi yoki kamayishi semalarining mavzudligini D.A.Kruzning "Lexical semantics" kitobining "Rank, degree and grade" deb nomlangan bo'limiga asoslanib yuqoridagi xulosaga kelgan.

Qiyoslanayotgan tillarda harakat fe'llari o'ziga xos structural-semantik jihatlariga ega bo'lib, ularni tasniflashda biz shu ikki me'zon, ya'ni struktura (tarkib) va semantika asoslanib ularning tasnifini berishga harakat qilamiz.

Shunday qilib, ingliz va o'zbek tillardagi harakat fe'llarni tarkibiga ko'ra quyidagicha tasniflashtiramiz:

1) bir o'zak orqali yasalgan harakat fe'llari

ingliz tilida:

cross, pass, circle, move, rush, jump, spring, head, march, go, part va h.k

o'zbek tilida:

yelmoq, uchmoq, surmoq, yetishmoq, hovlikmoq, sakramoq, irg'imoq, sapchimoq, oqsamoq

2) bir o'zak + fe'l yasovchi qo'shimcha orqali yasalgan harakat fe'llari:

ingliz tilida:

mislead, misrule, misguide, misdirect, misrule, inact, coact, coride, corace

o'zbek tilida:

jadallamoq, oldinlamoq, ilgarilamoq, tezlammoq, yuqorilamoq, tepalammoq, sudralmoq, oqsamoq, irg'ishlammoq, pirillamoq va h.k

3) ikki o'zakli harakat fe'llari:

ingliz tilida:

overcome, overjump, override, overpace, overstep, overmarch, outgo, outfight, outlay, outlie, outline, outrun, outride, outset, outwalk, undergo, overrun

o'zbek tilida:

o'zib ketmoq, o'tib ketmoq, olg'a ketmoq, ildam ketmoq, oldin ketmoq, ilgari ketmoq, jadal ketmoq, oldinga ketmoq, qoldirib ketmoq, qadam tashlamoq, oldinga chiqmoq va boshqalar

4) aralash turdagi harakat fe'llari:

ingliz tilida:

redescent, recross, return, reride, rerace, remarch, reshuffle, mislead, misdirect, missend, misrun

o'zbek tilida:

oldinlamoq, yaqinlamoq, tezlammoq, shoshilmoq, siljimoq, jadallamoq, ildamlamoq, ilg'orlammoq, odimlammoq, jadallashmoq, holloslammoq, g'izillamoq, pizillamoq, sudrammoq, ivirsimmoq, ko'tarmmoq, pastlammoq, yuqorilamoq, tepalammoq, qadamlamoq

5) fe'll frazeologik birikma (frazoema) lar:

run one's guts off, fly like a bird, make haste, hurry up, to be hurry, to be quick, make progress, make headway, move forward, move onwards, shoot by, press on, push on, gain ground va boshqalar

o'zbek tilida:

ikki oyog'ini qo'lga olib yugurmoq, o'pkasini ko'ltiqlab chopmoq, yugarini hovuchlab bormoq, o'pkasini tiqilib yugurmoq, uchib bormoq, qushdek uchib bormoq, yaqin bormoq, yetib bormoq, qanoti chiqmoq, qanot bog'lab uchmoq, g'uv bormoq, g'uv kelmoq, rov bormoq

Ingliz va o'zbek tillarida intensivlik semantikani ifodalovchi harakat fe'llarini struktur jihatdan beshta guruhga bo'lingan. Ulardan birinchisi bir o'zak orqali yasalgan harakat fe'llari, ikkinchisi bir o'zak + fe'l yasovchi qo'shimcha orqali yasalgan harakat fe'llari, ikki o'zakli harakat fe'llari, aralash turdagi harakat fe'llari, fe'll frazeologik birikma (frazeoema) lar. Qiyosiy tahlillarimiz shuni ko'rsatadiki, ingliz va o'zbek tillarida, harakat fe'llari bilan bir qatorda, harakat fe'llarini o'z ichiga olgan frazeologik birikmalar ham muloqotda "intensivlik" konseptual semantikasini ifodalash uchun tez-tez qo'llanilar ekan, masalan, o'zbek tilida: (ikki) oyog'ini qo'lga olib yugurmoq, o'pkasini qo'ltiqlab chopmoq, yuragini hovuchlab bormoq, o'pkasini tiqilib yugurmoq, uchib bormoq, qushdek uchib bormoq, yaqin bormoq, va boshqalar, ingliz tilda, to run one's guts off, fly like a bird, make haste, hurry up, hurry up, to be in a hurry, to be quick, make progress, make headway, move forward, to move onwards, to shoot by, press on, to push on, to gain ground, va boshqalar. Yuqorida keltirilgan misollardan ko'rinib turibdiki, harakat fe'llarini o'z ichiga olgan frazeoema (frazeologik birlik) lar nafaqat intensivlik konseptual semantikasini ifodalay oladilar, balki ular o'zlariga xos lingvokulturologik jihatlarni ham namoyish eta oladilar. Buning dalili sifatida quyidagi frazeomalarni keltirish joisdur, masalan, o'zbek tilida: ikki oyog'ini qo'lga olib yugurmoq, o'pkasini qo'ltig'lab qochmoq, ingliz tilida; run one's guts off, fly like a bird, make haste, hurry up, to be in a hurry, to be quick, to make progress, make headway, move forward, move onwards, shoot by, press on, push on, gain ground va boshqalar

References

1. Abdullaev A. Hozirgi zamon o'zbek tilida ma'no kuchaytirishning fonetik va morfologik usuli: Filol. fanl. nomz. diss. ... avtoref. –Toshkent
2. Orifjonova, Sh. O'zbek tilining lug'aviy graduonomiyasi. Filol. fanl. nomz. diss. ... avtoref. –Toshkent
3. Bozorov O. O'zbek tilida darajalanish. Filol.fanlari d-ri ...dis, T., 1997. B 150.
4. Ziyaev. A.I. Tilda intensivikasiya/deintensifikasiya semantikasining lisoniy birlik va shakl paradigmalarini hosil qilinishi. dok. Dissertatsiya 2020 yil. B 71
5. Jumabayeva J. Sh. O'zbek va ingliz tillarida leksik hamda stilistik graduonimiya Filol.fanlari dri ...dis, T., 2016.b 81.
6. Kruse. D.A “Lexical semantics”. Cambridge university press. 1986 y.